
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.8322424

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

RESEARCH OF PROBLEMS OF APPLICATION OF CONTROL TOOLS OF THE PROFESSIONAL MODULE

БУРЛЯЕВА ВИКТОРИЯ АРСЕНТИЕВНА,

доктор социологических наук, профессор,

проректор по научной работе и инновационной деятельности,

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат экономических наук, проректор по учебной работе, доцент,

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

ЧЕБАНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат педагогических наук, доцент,

Государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический

институт».

BURLYAEVA VICTORIA ARSENTIEVNA,

Doctor of Sociological Sciences, Professor,

Vice-Rector for Research and Innovation,

State Autonomous Educational Institution of Higher Education

"Nevinnomyssk State Humanitarian and Technical Institute".

SOLOVIEVA NATALIA VLADIMIROVNA,

Candidate of Economic Sciences, Vice-Rector for Academic Affairs, Associate Professor,

State Autonomous Educational Institution of Higher Education

"Nevinnomyssk State Humanitarian and Technical Institute".

CHEBANOV KONSTANTIN ALEKSANDROVICH,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

State Autonomous Educational Institution of Higher Education

"Nevinnomyssk State Humanitarian and Technical Institute".

В статье представлен краткий обзор результатов исследования дидактических условий применения контрольного инструментария профессионального модуля учебного плана подготовки спе-

циалистов среднего звена в строительной отрасли. Проведен анализ теоретических положений проектирования контрольного инструментария на основании описания критериев его эффективности. Выявлены основные критерии, а с их учетом разработан комплексный контрольный инструментарий и основные компоненты разработанного контрольного инструментария учебного плана подготовки специалиста в области строительного производства. Описаны этапы экспериментальной работы, в ходе чего выявлен ряд условий, способствующих эффективному использованию контрольного инструментария профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений. Сделаны выводы об истинности гипотезы о том, что эффективность применения контрольного инструментария в обучении напрямую зависит от следующих факторов: доступность материала, системность, процент обучаемости, формирование навыка самообучения.

The article presents a brief overview of the results of the study of the didactic conditions for the use of the control tools of the professional module of the curriculum for the training of mid-level specialists in the construction industry. An analysis of the theoretical provisions of the design of control tools was carried out on the basis of a description of the criteria for its effectiveness. The main criteria were identified, and taking into account them, a comprehensive control toolkit and the main components of the developed control toolkit of the curriculum for training a specialist in the field of construction production were developed. The stages of experimental work are described, during which a number of conditions are identified that contribute to the effective use of the control tools of the professional module PM.01 Participation in the design of buildings and structures. Conclusions were drawn about the validity of the hypothesis that the effectiveness of the use of control tools in training directly depends on the following factors: the availability of the material, consistency, the percentage of learning, the formation of self-learning skills.

Ключевые слова: профессиональное обучение, профессиональный модуль, обучающиеся, контрольный инструментарий, образовательный процесс.

Key words: vocational training, professional module, students, control tools, educational process.

Изучив дидактические условия применения контрольного инструментария профессионального модуля учебного плана подготовки специалистов среднего звена в строительной отрасли, для подтверждения теоретических выводов нами была проведена опытно-экспериментальная работа на базе одного из техникумов Ставропольского края по применению разработанного контрольного инструментария профессионального модуля по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений).

Проведенное нами исследование разработки средств контроля опиралось на разработки Н.В. Кузьминой, М.Н. Скаткина и других отечественных ученых и строилось в соответствии с основными подходами к организации педагогического эксперимента.

Для того чтобы уточнить основную цель и основные задачи, экспериментальная работа нами условно была разделена на несколько этапов. Определенные нами этапы отражали логику эксперимента и не всегда совпадали с отдельными временными интервалами, характеризующимися следующим образом:

1. Проблемно-поисковый этап, ставящий перед исследователями цель и задачи:

- провести историографический анализ развития контрольного инструментария в профессиональном образовании;
- определить пути проектирования контрольного инструментария в условиях среднего профессионального образования;
- определить концептуальные основы проектирования контрольного инструментария профессионального модуля учебного плана подготовки специалиста в области строительного производства.

Методы, которые применялись исследовательской группой на проблемно-поисковом этапе: изучение всевозможных источников информации, исследования философской, психолого-педагогической, методической литературы, проведение концептуального анализа выполненных ранее диссертационных и монографических работ по проблемам применения контрольного инструментария профессионального модуля учебного плана подготовки специалистов среднего звена в строительной отрасли.

2. Основной целью диагностического этапа стали:

- диагностика базового уровня знаний обучающихся и прогнозирование основных трудностей, возникающих в процессе применения разработанного контрольного инструментария;
- конкретная детерминация педагогической деятельности при применении средств контроля;
- разработка комплексного контрольного инструментария, способствующего эффективному обучению специалистов среднего звена в строительной отрасли [2].

Методы, которые применялись исследовательской группой на диагностическом этапе исследования, на наш взгляд, были обоснованы и практикоориентированы (включенное наблюдение, тестирование и анкетирование, устный и письменный опросы, беседа, анализ учебной и методической документации, математический анализ полученных данных, их графическая интерпретация).

3. Третьи этапом проведения эксперимента решались следующие задачи:

- была организована предварительная подготовка обучающихся к обучению в условиях применения разработанного контрольного инструментария;
- осуществлена организация переподготовки обучающихся с учетом специфики разработанного контрольного инструментария;
- реализованы основные подходы к применению разработанного контрольного инструментария [3].

Методы, применяемые на данном этапе: организация образовательного процесса (проведение лекций, практических и лабораторных занятий), практическое применение разработанного контрольного инструментария, анкетирование, тестирование, графическая интерпретация полученных экспериментальных данных.

4. Оценочно-корректировочный этап. Его основные цели:

- общая оценка эффективности предложенного комплексного контрольного инструментария профессионального модуля учебного плана подготовки специалистов среднего звена в строительной отрасли;
- определение путей дальнейшего совершенствования разработанного контрольного инструментария [2].

Методы, применяемые на данном этапе: экспертная оценка, измерение и математическая обработка полученных экспериментальных данных, их системный и качественный анализ, графическая интерпретация.

Вся дальнейшая экспериментальная работа проводилась в соответствии с логикой разработки исследования и методикой его реализации.

Анализируя теоретические положения проектирования контрольного инструментария на основании описания критериев его эффективности, были выявлены основные критерии: доступность материала, системность, процент обучаемости, а также формирование навыка самообучения. С их учетом разработан комплексный контрольный инструментарий.

Основными компонентами разработанного контрольного инструментария учебного плана подготовки специалиста в области строительного производства выступают:

- Мотивация («зачем»);
- Построение содержания («что»);

- Методы («как»).
- Оценка (самооценка), отражающая результат эффективного самообучения в профессиональной деятельности.

В разработанном контрольном инструментарии под выделенными составляющими мы понимаем следующее.

Мотивация («зачем») определяется формированием системы ценностей – совокупности устойчивых мотивов, имеющих определенную иерархию и выражающих осознанный, индивидуальный, положительно-эмоциональный отклик на полученную учебную информацию, который проявляется в потребности глубокого ее изучения, осмысления и реализации в практической учебной деятельности [2].

Построение содержания («что») – понимание и умение применять теоретические знания в решении профессиональных ситуаций, аргументированное выдвижение собственных мнений в решении коммуникативно-производственных ситуаций.

Так на базе учреждения среднего профессионального образования нами было проведено исследование, участниками которого стали студенты, обучающиеся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Возраст участников от 15 до 20 лет, также имелись гендерные и этнические различия.

В ходе исследования на первом этапе для обучающихся 1 группы был проведен контрольный срез по междисциплинарному курсу МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений, входящего в состав профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений. Участникам контрольного среза был предложен тест с заданиями открытого типа (участники сами подбирают ответ). После контрольного среза участникам была предложена анкета для обратной связи с просьбой оценить контрольный тест. Анализируя ответы участников, было выявлено следующее:

- 87% обучающихся посчитали тестирование доступным;
- 84% участников считают тест системным и организованным;
- менее 22% ответили, что контрольное тестирование способствует формированию навыка самообучения.

Обучающиеся прокомментировали, что тест не несет в себе функцию «научить учиться». По результатам проверки ответов контрольного среза была также выявлена обучаемость – 86%, причем более 13% сдали тест на «отлично», менее 63% получили оценку «хорошо», около 10% сдали на «удовлетворительно», и только 14% обучающихся вовсе не справились с заданием.

На втором этапе для обучающихся 2 группы той же специальности был проведен контрольный срез по междисциплинарному курсу МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений. На этот раз преподавателем был использован контрольный инструментарий в форме кейс-задач.

После контрольного среза участникам была также предложена анкета для обратной связи с просьбой оценить кейс-задание. Анализируя ответы участников, было выявлено следующее:

- 97% обучающихся посчитали задание доступным;
- 92% участников считают задание системным и организованным;
- более 96% ответили, что кейс способствует формированию навыка самообучения.

Обучающиеся прокомментировали, что кейс позволяет не только увидеть результат сформированности знаний, но и построить вектор своего развития.

Преподаватель, проводивший контрольный срез, отмечает, что контрольный инструментарий в виде кейсов позволяет увидеть конкретный результат не только решения заданий, но и достижения обучающихся, поставленных результатов в начале среза, а также оценить знания обучающегося «под другим углом»: в ходе проверки знаний, обучающиеся демон-

стрировали свои знания по проектированию зданий и сооружений, попадая в различные ситуации, приближенные к современным реалиям России [4].

По результатам решения кейса была также выявлена обучаемость – 100%, причем более 23% сдали тест на «отлично», менее 73% получили оценку «хорошо», а около 4% сдали на «удовлетворительно».

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что формирование навыка самообучения ведет к быстрому развитию отрасли строительства, позволяет сформировать необходимо важные качества, позволяющие овладеть на 100% уровнем таких технологий, как выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства, выполнение подготовительных работ на строительной площадке; выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; проведение оперативного учета объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов.

Принимая во внимание данные исследования, сделано заключение, что при разработке контрольного инструментария в обучении специалистов среднего звена в строительной отрасли следует обращать внимание на активное формирование универсальных компетенций (системное мышление, коммуникации, принятие решений, командная работа, навыки самообучения, компетенции цифровой экономики) [6].

На основе проведенного эксперимента была разработана и успешно внедрена «Модель эффективного применения контрольного инструментария профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений».

Основой эффективного использования средств контроля для будущих специалистов-строителей стали: работа с принципами; инструменты управления контентом; информационная и методическая поддержка; методы, средства и формы; критерии и показатели эффективности использования средств контроля; ожидаемые результаты и условия эффективности применения разработанной модели.

В качестве основных принципов, выдвинуты: валидность, надежность, структурированность, ясность и однозначность формулировки, мотивационность, междисциплинарность, актуальность, стандартизованность, эффективность, познавательность, вносящие изменения в процессе применения контрольного инструментария [5].

Метод применения средств контроля в данном случае выступает как упорядоченный процесс проблемной деятельности по эффективному использованию средств контроля в рамках профессионального модуля.

Наиболее эффективными в применении контрольного инструментария при изучении профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений, на наш взгляд, являются лабораторный комплекс, учебные фильмы, специальная литература, рабочие чертежи и проекты.

Необходимыми средствами решения задач повышения эффективности применения контрольного инструментария являются моделирование реальной ситуации и решение производственных кейсов. Разрабатывая данную модель, важно было выделить критерии эффективности применения контрольного инструментария – это:

- грамотное применение знаний в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды [1];

- умение организовать работу коллектива исполнителей, принятие управленческих решений [1];

- умение осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); владение навыками доку-

ментального оформления заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей).

Предлагаемая нами модель направлена на разработку организационной, содержательной, методологической и управленческой основ эффективного использования инструментов контроля; обеспечить организационное единство требований, действий, последовательность, нормативность, управляемость, контроль и эффективность профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений [6].

На основе полученных данных в констатирующем эксперименте и разработанной модели был осуществлен формирующий эксперимент, который включал в себя реализацию поэтапной программы эффективного применения контрольного инструментария в процессе изучения профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений.

Для проведения основного эксперимента студенты специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» были разделены на контрольную и экспериментальную группы по 35 человек в каждой. При этом юноши составили 2/3 экспериментальной группы, что соответствует нынешнему соотношению студентов по данной специальности.

Полученные данные позволили констатировать, что в начале эксперимента соотношение уровня критериев эффективности применения средств контроля в контрольной и экспериментальной группах было практически одинаковым.

В ходе эксперимента выявлен ряд условий, способствующих эффективному использованию контрольного инструментария профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений. Ими, по нашему мнению, являются:

- профессиональная направленность содержания контрольного инструментария;
- установка на самостоятельность и самосовершенствование в процессе решения кейс-задач;
- владение преподавателями инновационными методами обучения и современными актуализированными технологиями строительной отрасли.

В результате мы отметили существенные положительные изменения диагностических показателей студентов, принимавших участие в экспериментальной работе.

Полученные результаты позволяют сделать вывод об истинности нашей гипотезы о том, что эффективность применения контрольного инструментария в обучении напрямую зависит от следующих факторов:

- доступность материала,
- системность,
- процент обучаемости,
- формирование навыка самообучения [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Костыгина В.В. Формирование профессиональной компетентности будущих инженеров-строителей в процессе учебно-производственных практик: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского. Пенза, 2010. 27 с.
2. Шнейдер Е.М. Проектирование индивидуального развития специалиста в процессе профессионального образования: дис. ... канд. пед. наук. Сходня, 2003. 154 с.
3. Бурцева Л.П. Методика профессионального обучения. М.: ФЛИНТА, 2016. 160 с.
4. Емельянова А.А., Бурляева В.А., Сорокина Е.Н. Требования современного поколения к совершенствованию новых компетенций педагогических работников в системе среднего профессионального образования // Международный студенческий научный вестник. 2022. №1. С. 47.
5. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине Методика профессионального обучения подготовлен в рамках реализации Программы развития. URL: <http://diss.seluk.ru/m>

raznoe/30007409-9-udk-377-3702075-bbk-745800ya73-s79-elektronniy-uchebno-metodicheskiy-kompleks-discipline-metodika-professionalnogo-obucheniya-podgot.php.

6. Бурляева В.А., Емельянова А.А., Соловьева Н.В. Переоценка компетенций педагогических работников в системе среднего профессионального образования в контексте глобальных тенденций // Кавказский диалог. Материалы XII Международной научно-практической конференции. Невинномысск, 2021. С. 111-114.

© Бурляева В.А., Соловьева Н.В., Чебанов К.А., 2023.